

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Файзуллаева Нилуфар

проф. Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация. Быстрый прогресс в области технологий, глобализация и сложность современных социальных проблем требуют изменения традиционных образовательных парадигм. В этом контексте междисциплинарная интеграция становится ключевым фактором в подготовке студентов к многогранным требованиям профессионального мира. В статье представлены тенденции, подчеркивающие меняющуюся динамику образования и острую необходимость в более взаимосвязанном и комплексном подходе к обучению студентов.

Ключевые слова. интегративные компетенции, междисциплинарная интеграция, междисциплинарное взаимодействие, междисциплинарные связи

FANLARARO INTEGRATSIYA TALABALARNI KASBIY TAYYORLASH SIFATINI OSHIRISH SHARTI SIFATIDA

prof. Fayzullaeva Nilufar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya. Texnologiyaning jadal rivojlanishi, globallasuv va zamonaviy ijtimoiy muammolarning murakkabligi an'anaviy ta'lim paradigmalarini o'zgartirishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, fanlararo integratsiya talabalarni kasbiy dunyoning ko'p qirrali talablariga tayyorlashning asosiy omiliga aylanadi. Maqolada ta'limning o'zgaruvchan dinamikasi va talabalarni o'rganishga yanada bog'liq va integratsiyalashgan yondashuv zarurligini ta'kidlaydigan tendensiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. integrativ kompetentsiyalar, fanlararo integratsiya, fanlararo o'zaro ta'sir, fanlararo aloqalar

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS A CONDITION FOR INCREASING THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS

prof. Faizullaeva Nilufar. Tashkent State University of Economics

Annotation. Rapid advances in technology, globalization and the complexity of modern social problems require a change in traditional educational paradigms. In this context, interdisciplinary integration becomes a key factor in preparing students for the multifaceted demands of the professional world. The article presents trends that highlight the changing dynamics of education and the urgent need for a more connected and integrated approach to student learning.

Keywords. integrative competencies, interdisciplinary integration, interdisciplinary interaction, interdisciplinary connections

Введение. Внедрение в образовательную практику идей устойчивого развития как ответ на цивилизационный кризис становится важнейшим направлением модернизации сферы высшего образования во многих странах.

Качество профессиональной подготовки студентов в современном понимании определяется их готовностью и способностью использовать

полученные профессиональные компетенции для решения не только профессиональных задач, но и междисциплинарных научно-прикладных проблем способствующих устойчивому развитию на уровне страны, региона и мира в целом. Это предполагает обновление содержания и методик профессиональной подготовки специалистов в современном университете с учетом требований междисциплинарной интеграции и реализации идей устойчивого развития.

Подчеркнем, что междисциплинарная интеграция в вузе может выступать важным методологическим основанием для внедрения идей устойчивого развития в подготовку современных специалистов, поскольку проблемы устойчивого развития носят междисциплинарный характер, а готовность выпускника к их разрешению базируется на системном гуманитарном мышлении и достаточно развитой универсальной научно-естественной компетентности. Предполагается, что именно такие разносторонние специалисты будут в большей степени готовы к решению современных социально-эколого-экономических проблем, разработке и внедрению инноваций.

Методы. История исследования вопросов межпредметного взаимодействия преподавателей учебных циклов вуза началась в 50-х гг. прошлого века, когда этот процесс рассматривался в аспекте укрепления связей между общеобразовательными и политехническими знаниями, и особенно в области профессионально-технического образования.

Понятие «междисциплинарная интеграция» трактуется неоднозначно в научной литературе. Междисциплинарная интеграция базируется на достаточно исследованной в педагогике и педагогической психологии идее комплексного обучения. Комплексная система обучения (от латинского – «связь», «объединение», «сочетание») основана на необходимости объединения учебного материала в определенном смысловом пространстве.

Многие исследователи считают, что междисциплинарные связи значительно пополняют содержание преподаваемых курсов, позволяют более глубоко понимать последующие и параллельно изучаемые дисциплины и открывают дополнительные возможности повышения качества знаний. Научная и социально-экономическая интеграция, междисциплинарность научных исследований оказывают влияние на развитие высшего образования, формируя заказ на подготовку «междисциплинарного», «конвергентного» специалиста. Такой специалист должен обладать системным мышлением, уверенно ориентироваться в проблемах не только смежных, но и разных по характеру наук.

Междисциплинарная интеграция должна определяться не только традиционным объединением учебных дисциплин в блоки, комплексы или модули на основе междисциплинарных связей. Новая сущность междисциплинарной интеграции в современных условиях (глобализации, информатизации, социально-экономической интеграции, динамики рынка труда и др.) состоит в согласовании в логике прикладной направленности всех составляющих учебного процесса вуза (целей, результатов, содержания, форм

и методик обучения) и характеризуется содержательно-технологической взаимосвязью учебных дисциплин с содержанием и технологиями профессиональной деятельности будущих специалистов, с актуальными научно-прикладными проблемами; а также единством (согласованностью) процессов обучения и воспитания в вузе.

Рассматривая на психолого-педагогическом уровне междисциплинарную интеграцию как процесс и результат, подчеркнем, что освоение содержания обучения на междисциплинарной основе способствует формированию у обучающихся системного гуманитарного мышления, развитого универсального естественно-научного фундамента, комплексного, перспективного видения проблем и путей их разрешения; а также развитию универсальных междисциплинарных компетенций, способствующих продуктивному решению выпускниками сложных междисциплинарных проблем.

Основная часть. Основные особенности междисциплинарного взаимодействия в учебном процессе можно сформулировать следующим образом:

– структура современного научного знания формируется по четырем сферам: естественнонаучные знания (знание о естественном мире и природной среде обитания человека), технические знания (знание об искусственном мире и искусственной среде обитания человека), социальные знания (знание об обществе), гуманитарные знания (знание о человеке);

– в структуре современного научного знания происходит постоянное и динамичное взаимодействие между всеми четырьмя сферами современного знания.

Принцип междисциплинарной интеграции заложен также и в понятии «компетенция». Компетенция трактуется как интегральная характеристика студента. Компетентность как развитие профессионализма в практической сфере применения – это динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, которую студент обязан продемонстрировать после завершения части или всей образовательной программы с применением принципов междисциплинарного взаимодействия.

Междисциплинарная интеграция основана на взаимопроникновении содержания разных учебных дисциплин и создании единого образовательного пространства, обладающего целостным потенциалом развития с помощью использования инновационных педагогических и дидактических методов и организационных форм обучения и формирования компетенций.

Одной из наиболее распространенных форм междисциплинарной интеграции являются традиционные интегрированные учебные занятия – лекции, семинары, практические работы. В них могут быть использованы динамические элементы интеграции, которые при использовании определенных методик и технологий позволяют получить качественные педагогические результаты. В процессе развития интеграционных педагогических принципов происходит формирование нового типа познания – познания интегрального типа.

Результаты исследования. Применяя интеграционные педагогические принципы в существующей предметно-модульной системе образования, преподаватель может создавать собственные авторские интегрированные курсы.

Их разработка и построение зависят от процесса формирования конкретных компетенций, а также от целей, задач, степени включенности дисциплин в общее пространство междисциплинарной интеграции. Интегрируемое проблемное пространство выявляет не только степень профессионализма преподавателя, но и намечает пути его дальнейшего авторского профессионального роста. В интеграционных процессах, таким образом, выявляется авторская индивидуальность преподавателя, которая неизбежно будет влиять на творческий рост и профессиональную подготовку студента.

Цель создания модульного интегрированного курса – формирование с помощью интегрированных средств содержания изучения целостного комплекса дисциплин, позволяющего формировать базовые комплексы знаний, умений и навыков, которые, в свою очередь, включают в себя различные (гносеологический, когнитивный, коммуникативный, управленческий, деятельностный) аспекты учебной работы.

Таким образом, создание подобного учебного модуля предъявляет преподавателю ряд обязательных требований. Эти требования можно сформулировать следующим образом:

- наличие согласованности изучения отдельных учебных дисциплин по временным и пространственным характеристикам, последовательность изучения дисциплин и согласованность по темам и разделам. Необходимо учитывать этот момент в рабочих программах дисциплин и тематических планах, например, одновременное изучение определенных систем органов;

- изучение каждой последующей дисциплины должно опираться на понятийную базу предшествующей дисциплины для создания основы успешного усвоения понятий на междисциплинарной основе (формы промежуточного контроля должны быть подчинены этому требованию, т.е. должны создаваться межпредметные формы контроля знаний);

- базовые понятия дисциплины должны обладать такими качествами, как преемственность и непрерывность развития. В процессе непрерывного развития базовых понятий дисциплины происходит наполнение их новым содержанием, а также обогащение их новыми междисциплинарными связями;

- с позиций междисциплинарного подхода необходимо единство в интерпретации и терминологии медицинских понятий в разных дисциплинах;

- с позиций междисциплинарного подхода необходим единый подход к организации учебного процесса (с использованием традиционных, нетрадиционных и инновационных методов обучения).

Компетентностный подход обуславливает другую структуру учебных программ, в которых иначе расставлены приоритеты: на первое место выносятся характеристики компетентностей как цели программы, затем предлагаются способы их формирования и становления, далее производится

отбор информации, которая способствует решению конкретных задач и развивает компетентности.

Главная задача, которую должны решить программы нового поколения – изменить их приоритетную ориентацию: перенести внимание с предметного содержания дисциплины на базовое условие познания этой предметности – языки ее описания и опыт деятельности.

Обсуждение. Педагогические условия и особенности формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов как составляющей профессионально-интегративных компетенций были уточнены в результате проведенного нами исследовательского анализа на основании опроса студентов, преподавателей гуманитарных и профилирующих кафедр вузов.

Нас интересовало мнение преподавателей о мотивации студентов при изучении профильных предметов в вузе, о междисциплинарном взаимодействии преподавателей кафедр, контроле интегративных умений и навыков, необходимых будущим специалистам в их профессиональной деятельности. Обобщенный результат опроса преподавателей можно представить следующим образом:

Практически все преподаватели-респонденты полагают, что ведущим мотивом студентов к изучению профильных дисциплин является возможность использования полученных знаний для последующего профессионального и карьерного роста.

Эффективность самостоятельной работы студентов, к сожалению, остается проблемным вопросом. Тем не менее развивать у студентов навыки самостоятельной работы, ориентировать обучаемых на поиск и работу с дополнительными источниками информации в процессе обучения профильных дисциплин является необходимым условием эффективности процесса междисциплинарного обучения.

По результатам опроса студентов был сделан следующий вывод.

Большая доля студентов, по данным опроса, как правило, регулярно использует дополнительные источники информации. Наибольший интерес у студентов вызывает учебный материал, содержание которого отвечает профессиональным новинкам. Подтверждающими оказались также сведения о том, что студенты предпочитают такие формы обучения иноязычному общению, как ролевые и деловые игры, импровизированные конференции, кейсы, презентации, дискуссии и другие интерактивные формы обучения, имитирующие профессионально значимые ситуации.

Понятно, при организации обучения студентов профильным дисциплинам необходимо создавать соответствующие педагогические условия для эффективности этого процесса. Мы сформулировали их следующим образом:

а) наличие достаточно высокого уровня мотивации студентов в получении профессиональных знаний;

б) учет общеобразовательного и исследовательского опыта студентов соответствующего направления подготовки, возможность опоры на него в формировании интегрированных умений.

Выводы. Таким образом, для успешного осуществления междисциплинарной интеграции необходимо:

–творчески переосмысливать традиционные процедуры и формы учебной работы;

–развивать компетенции педагога и студента, на основе которых формируются новые формы междисциплинарной интеграции;

–создавать конкретные методические разработки по инновационным междисциплинарным формам обучения и контроля за формированием компетенций;

–внедрять разнообразные формы текущего контроля, позволяющего осуществлять непрерывный мониторинг формирования компетенций;

–совмещать сложившиеся методы оценки профессиональных знаний, умений и навыков с выявляющимися инновационными моделями оценки социально-личностных и системных компетенций с позиций междисциплинарной интеграции;

–использовать интегративные технологии с учетом процессов междисциплинарного взаимодействия.

Таким образом, межпредметные связи оказывают всестороннее влияние на процесс обучения – от постановки целей и задач до его непосредственной реализации и результатов. Междисциплинарная интеграция – необходимый процесс современного образования. В подготовке специалистов XXI века для педагога важно, наряду с ориентацией обучения на конкретную деятельность, умение комплексного применения знаний, их синтеза, переноса идей и методов из одной науки в другую.

Литература

1. Байденко В. Компетенции в профессиональном образовании (К освоению компетентностного подхода) // Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 3-13.
2. Скворцов В.Н. Интеграция в образовании и способы классификации интегрированных образовательных систем // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014. С.40-52.
3. Соловьяненко К. М. Менеджмент, маркетинг и математика в культуре идеального экономиста // Высшее образование в России. 2001. № 2. С. 46–50.
4. Румянцева Н.В. Формирование готовности студентов - будущих учителей к реализации междисциплинарной интеграции // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 276-278.
5. Файзуллаева Н.С. [Подготовка будущих учителей к установлению и использованию межпредметных связей в школьном обучении.](#) автореф... канд дисс. Ташкент, 2000.